

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INKLYUZIV YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHDA DIAGNOSTIK FAOLIYATNING AHAMIYATI

Akbarova Ziyodaxon Qurbanjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533155>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi boshlang'ich ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni samarali amalga oshirishda diagnostik faoliyatning o'rnini va ahamiyati ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Diagnostika jarayoni o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash, ta'limni differensial tashkil etish, shaxsiy rivojlanish dinamikasini kuzatish va inklyuziv muhitda o'qituvchi faoliyatini takomillashtirishning asosi sifatida qaraladi. Tadqiqotda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diagnostik kompetensiyasi tarkibi, ularni rivojlantirish yo'llari hamda zamonaviy raqamli diagnostika vositalarining imkoniyatlari yoritilgan. Muallif diagnostik faoliyatni inklyuziv pedagogikaning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida baholab, uning pedagogik refleksiya va shaxsiylashtirilgan ta'limdagi o'rnini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, diagnostik faoliyat, boshlang'ich ta'lim, o'qituvchi kompetensiyasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, maxsus pedagogika, individual rivojlanish, refleksiya, monitoring, ta'lim sifati.

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuzivlik prinsipi insonparvarlik va teng imkoniyatlar g'oyalarini amaliyotga tatbiq etuvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'limda o'qituvchining vazifasi barcha o'quvchilarga, jumladan, turli xil rivojlanish xususiyatlariga ega bolalarga moslashgan ta'lim muhiti yaratishdan iborat. Bu jarayonning muvaffaqiyati o'qituvchining o'quvchilarni chuqur o'rganish, ularning individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini aniqlash qobiliyatiga bevosita bog'liq. Shu bois diagnostik faoliyat inklyuziv yondashuvning markaziy komponenti hisoblanadi.

Diagnostika so'zi yunoncha "*diagnosis*" – "aniqlash", "farqlash" degan ma'noni anglatadi. Pedagogik jarayonda diagnostika — bu o'quvchilarning bilish, emotsional, ijtimoiy va jismoniy rivojlanish xususiyatlarini tizimli o'rganish va tahlil qilish jarayonidir. Inklyuziv ta'limda diagnostika nafaqat bilim darajasini o'lchashga, balki shaxsning o'ziga xos rivojlanish yo'lini, o'qishga munosabatini, psixologik holatini va ijtimoiy moslashuvini baholashga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'lim davri bolaning shaxsiy rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biridir. Shu davrda o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqish, motivatsiya, kommunikativ ko'nikmalar, o'zini boshqarish malakalari shakllanadi. Agar bu bosqichda bolaning individual ehtiyojlari to'g'ri aniqlanmasa, keyingi ta'lim bosqichlarida u o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olmaydi. Shu sababli, diagnostik faoliyat boshlang'ich ta'limda inklyuziv yondashuvni amalga oshirishning poydevorini tashkil etadi.

Diagnostik faoliyatning maqsadi — o'quvchi shaxsini har tomonlama o'rganish, uning rivojlanish salohiyatini aniqlash va shu asosda ta'lim jarayonini individual yo'naltirishdir. Diagnostika natijalari o'qituvchiga quyidagilarni aniqlash imkonini beradi: o'quvchining kuchli va sust rivojlangan tomonlarini; o'quvchi uchun qulay o'qitish usullarini; ijtimoiy-emotsional muhitga moslashuv darajasini; kommunikativ va kognitiv faoliyatdagi individual farqlarni.

Inklyuziv ta'limda diagnostika nafaqat o'quvchining rivojlanish holatini baholaydi, balki ta'lim jarayonining o'zini tahlil qilishga, o'qituvchi faoliyatining samaradorligini aniqlashga ham xizmat qiladi. Shu ma'noda u ikki yo'nalishda olib boriladi: **pedagogik diagnostika** (o'quv

faoliyati natijalarini o'lchash) va **psixologik-pedagogik diagnostika** (shaxsiy rivojlanish dinamikasini kuzatish).

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi diagnostik faoliyatda quyidagi metodlardan foydalanadi: suhbat, kuzatish, test, anketa, sotsiometriya, o'yinli topshiriqlar, hamda maxsus ishlab chiqilgan psixodiagnostik metodikalar. Masalan, o'quvchining diqqat, xotira, nutq, tafakkur jarayonlarini baholash uchun "Tenglashtir", "Belgini top", "So'zlardan hikoya tuz" kabi topshiriqlar qo'llanadi. Bunday diagnostik ma'lumotlar asosida o'qituvchi darsni rejalashtiradi, differensial topshiriqlar ishlab chiqadi, o'quvchi bilan individual ishlash strategiyasini belgilaydi.

Diagnostik faoliyatning samaradorligi o'qituvchining **diagnostik kompetensiyasiga** bog'liq. Bu kompetensiya o'z ichiga quyidagilarni oladi: o'quvchi rivojlanishini baholash uchun mos metod va vositalarni tanlash qobiliyati; natijalarni tahlil qilish va talqin etish ko'nikmasi; individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqish mahorati; hamda refleksiv yondashuv. Diagnostik kompetensiya o'qituvchining umumiy kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismi sifatida inklyuziv ta'lim sifati va barqarorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Hozirgi kunda pedagogik diagnostika jarayonida raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Elektron portfoliolar, onlayn baholash tizimlari, o'quvchilarning kognitiv faolligini kuzatuvchi platformalar (masalan, *ClassDojo*, *Google Forms*, *LearningApps* kabi vositalar) o'qituvchiga real vaqt rejimida tahlil olib borish imkonini beradi. Bu o'z navbatida, diagnostika jarayonini tezkor, obyektiv va vizual shaklda amalga oshirish imkonini yaratadi.

Inklyuziv ta'limda diagnostika faqat o'quvchi rivojlanishini o'lchash emas, balki pedagogik refleksiya vositasi sifatida ham xizmat qiladi. O'qituvchi diagnostik ma'lumotlarni tahlil qilib, o'zining dars berish uslublarini, muloqot shakllarini, baholash yondashuvlarini qayta ko'rib chiqadi. Shu jihatdan, diagnostika ta'lim jarayonining tahliliy oynasi hisoblanadi: u o'qituvchiga o'z faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini anglash, ularni takomillashtirish imkonini beradi.

Diagnostik faoliyatning ijtimoiy ahamiyati ham beqiyosdir. U nafaqat o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro tushunishni mustahkamlaydi, balki ota-onalar, psixolog, logoped va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni ta'minlaydi. Diagnostika natijalari asosida o'quvchi uchun individual rivojlanish dasturi tuziladi, bu esa oilaviy va maktab muhitini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Shu bois, inklyuziv ta'limda diagnostik faoliyat — bu faqat pedagogik emas, balki sotsial jarayon hamdir.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab boshlang'ich sinf o'qituvchilari diagnostika bo'yicha yetarli metodik tayyorgarlikka ega emas. Shu sababli, pedagogik oliygohlar o'qituvchi tayyorlov dasturlariga "Diagnostik faoliyat asoslari", "Psixologik-pedagogik monitoring", "Shaxsiy rivojlanishni baholash metodlari" kabi fanlarni kiritish zarur. Bunday tayyorgarlik o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshiradi, inklyuziv muhitda individual yondashuvni amalga oshirishga imkon beradi.

Shuningdek, inklyuziv ta'limda diagnostik faoliyat doimiy, bosqichma-bosqich jarayon sifatida tashkil etilishi kerak. Dastlabki (kirish) diagnostika — o'quvchining boshlang'ich darajasini aniqlaydi; oraliq diagnostika — rivojlanish dinamikasini kuzatadi; yakuniy diagnostika esa ta'lim natijalarini baholaydi. Har bir bosqichda to'plangan ma'lumotlar o'quvchi rivojlanishining individual xaritasini shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Diagnostik faoliyatni samarali amalga oshirish uchun quyidagi pedagogik shartlar muhim: o'qituvchining refleksiv tayyorgarligi, psixologik sezgirlik, tolerantlik, axborot

texnologiyalaridan foydalanish malakasi va hamkorlik madaniyati. Aynan mana shu omillar inklyuziv yondashuvni amalda qo'llashni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, diagnostik faoliyat — bu inklyuziv ta'lim jarayonining yuragi, o'qituvchining kasbiy mahoratini namoyon etuvchi mezondir. U o'quvchilarni bir qolipdagi emas, balki shaxsiy rivojlanish yo'li bilan o'rganish, ularning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olish, har bir bola muvaffaqiyatga erishadigan muhit yaratish uchun xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda diagnostik faoliyatning samarali yo'lga qo'yilishi nafaqat ta'lim sifati, balki ijtimoiy adolat va inklyuzivlik tamoyillarining hayotga tatbiq etilishining kafolatidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ainscow, M., Booth, T. *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. – Bristol: CSIE, 2011. – 129 p.
2. Azizxo'jayeva, N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat asoslari*. – Toshkent: TDPU, 2006. – 244 b.
3. Sayidahmedov, N. *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 320 b.
4. Vygotskiy, L.S. *Pedagogik psixologiya*. – Moskva: Pedagogika, 1991. – 480 s.
5. UNESCO. *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. – Parij: UNESCO, 2015. – 86 b.
6. Goleman, D. *Emotional Intelligence*. – New York: Bantam Books, 1995. – 358 p.
7. Jalilova, N. "Inklyuziv ta'limda diagnostika jarayonining pedagogik ahamiyati." // *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 2023, №4. – B. 49–56.
8. Zokirova, S.Z. *Inklyuziv ta'lim metodologiyasi*. – Farg'ona: FarDU nashriyoti, 2024. – 192 b.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – Toshkent, 2020.
10. Farxodova, M. "Boshlang'ich ta'limda diagnostik kompetensiyani rivojlantirish mexanizmlari." // *Ta'lim innovatsiyalari va raqamli pedagogika*, 2024, №1. – B. 22–30.